

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СВОЙСТВ ТЕМПЕРАМЕНТА НА ОСОБЕННОСТИ ПОЧЕРКА ШКОЛЬНИКА

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF TEMPERAMENT PROPERTIES ON THE FEATURES OF A SCHOOLBOY'S HANDWRITING

СЕРДЮКОВА ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА,

кандидат педагогических наук,

Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова.

ИСРАИЛОВА ХАВА АБДУЛ-КАРИМОВНА,

Студентка,

Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова.

SERDYUKOVA ELENA FEDOROVNA,

Candidate of Pedagogical Sciences,

A.A. Kadyrov Chechen State University.

ISRAILOVA HAVA ABDUL-KARIMOVNA,

Student,

A.A. Kadyrov Chechen State University.

В статье описаны результаты исследования, целью которого было выявление связи между свойствами темперамента и особенностями почерка школьников. Исследование проводилось в одной из школ Чеченской Республики, в исследовании принимали участие 50 школьников в возрасте 16-17 лет. Использовались методика Д.М. Инсарова-Зуева «Психологический анализ почерка» и методика Г. Айзенка «Исследование свойств темперамента». Анализ полученных результатов показал наличие связи разной тесноты между устойчивой экстраверсией с такими особенностями почерка, как нажим при письме, крупный размер букв и большие промежутки между словами. Также установлено наличие связи разной тесноты между неустойчивой экстраверсией и такими характеристиками почерка как жирный нажим, беглость, размашистость и неровность почерка. Стабильная интроверсия имеет связь разной тесноты с размером почерка и его наклоном. Неустойчивая интроверсия имеет связь с наклоном почерка, размером букв и промежутками между словами. Таким образом, проведенное исследование подтвердило связь между свойствами темперамента и особенностями почерка школьников, что указывает на то, что такие свойства темперамента как экстраверсия и интроверсия оказывают существенное влияние на особенности почерка школьников.

The article describes the results of a study aimed at identifying the relationship between the properties of temperament and the peculiarities of the handwriting of schoolchildren. The study was conducted in one of the schools of the Chechen Republic, 50 schoolchildren aged 16-17 years participated in the study. The method of DM was used. Insarova-Zueva "Psychological analysis of handwriting" and G. Aizenka's methodology "Study of temperament properties". The analysis of the obtained results showed the presence of a connection of different closeness between stable extraversion with such handwriting features as pressure when writing, large letter size and large gaps between words. It has also been established that there is a connection of different closeness between unstable extraversion and such handwriting characteristics as bold pressure, fluency, sweep and irregularity of handwriting. Stable introversion has a connection of different tightness with the size of the handwriting and its slope. Unstable introversion has a connection with the slope of handwriting, the size of letters and the spaces between words. Thus, the study confirmed the relationship be-

tween the properties of temperament and the peculiarities of the handwriting of schoolchildren, which indicates that such properties of temperament as extraversion and introversion have a significant impact on the characteristics of the handwriting of schoolchildren.

Ключевые слова: темперамент, экстраверсия, интроверсия, школьники, почерк.

Key words: temperament, extroversion, introversion, schoolchildren, handwriting.

Человек всегда пытается выделить какие-либо особенности психического склада людей и обобщить их в небольшом количестве психологических портретов, чтобы в дальнейшем с помощью этих обобщений попытаться предугадать поведение того или иного человека в определенных ситуациях. Действительно, наличие таких типологически обобщенных портретов очень удобно, однако, нужно понимать, что существует большое количество факторов, определяющих особенности личности, а также модели поведения человека. Здесь следует учитывать и наследственные факторы, и особенности воспитания и культуры человека, а также влияние его жизненного опыта и ближайшего социального окружения.

Тем не менее, все-таки можно определить нечто общее: стиль личности, склонности, черты характера в других людях и в себе, и это намного лучше, чем вообще не иметь никаких обобщенных типологий.

Психологический анализ почерка становится все более популярным в сфере психологии и психотерапии как довольно информативное средство диагностики, позволяющее распознавать наличие проблем, помогающее в выборе профессии, а также дающее возможность работодателям подбирать персонал в соответствии с запросами профессии и должностными обязанностями. Графологический анализ может с успехом применяться в клинической психологии, в сфере образования и криминологии.

Многие работодатели могли бы с успехом использовать этот метод при приеме сотрудников на работу, но в России такого рода сотрудничество со специалистами-графологами пока развито слабо. Отчасти это связано с недоверием к результатам графологического анализа, поскольку, не смотря на кажущуюся простоту использования метода специалисту необходимо не только обладать глубокими научными знаниями, но и уметь применять их на практике. Возможно по этой причине, либо по какой-то другой сами графологи не проявляют должной активности для продвижения своих услуг.

Мнение о том, что темперамент оказывает существенное влияние на формирование почерка, в научных кругах существует давно. Об этом, в частности, упоминает Дороти Сара, одна из родоначальников графологии, делая все-таки основной акцент на исследовании связи почерка и характера [7]. О возможности диагностировать некоторые черты характера по почерку человека говорят также Д. М. Зуев-Инсаров [2], Е.Л. Исаева [3], И. Щеголев [9]. Однако даже и этих исследований, касающихся взаимосвязи почерка и характера, крайне мало.

Свой отпечаток на графологию письма, по мнению И.П. Павлова, накладывает тип высшей нервной деятельности [6], например, установлено, что сильный уравновешенный тип формирует при письме равномерный нажим на пишущий инструмент, слабый неуравновешенный – надавливает очень сильно, а слабый неуравновешенный – напротив, очень слабо, в некоторых случаях линии могут быть даже прерывистыми и нитевидными.

Мнение И.П. Павлова подтверждают современные исследования по профотбору. От «энергетического блока» мозга зависит то, какими буквами, маленькими или большими, с каким нажимом человек пишет [6, с. 58].

Анализировать внутреннюю структуру темперамента довольно сложно, поскольку темперамент не имеет единого содержания, которое можно было бы выразить в обычных психологических показателях, к тому же он не обладает и едиными внешними проявлениями. Од-

нако со временем путем проведения многочисленных исследований и наблюдений удалось все-таки выделить три его основных компонента, которые относятся к сфере общей активности индивида, к его моторике или двигательным проявлениям, и к проявлениям эмоциональности. Каждый из выделенных компонентов сам по себе сложен, так как имеет многомерную структуру и обладает разнообразными, многочисленными проявлениями [5, с.153-159].

Особое значение имеет компонент, отвечающий за проявления общей психической активности индивида. Его сущность заключается в стремлении личности к самовыражению, к преобразованию окружающей действительности и эффективному ее освоению. Безусловно, в этом случае способность реализовать эту тенденцию во многом зависит и от других особенностей личности, таких как, например, ее интеллектуальные и характерологические особенности, комплекс ее мотивов и отношений.

Степень активности может располагаться в довольно широком диапазоне: от пассивности, вялости инертного созерцательства на одном полюсе до постоянного подъема, высшей степени энергичности и мощной стремительности – на другом. В диапазоне между этими двумя полюсами и располагаются представители разных типов темперамента.

К первому рассмотренному нами компоненту, определенному как психическая активность, тесно примыкает второй – двигательный, или моторный компонент, также включающий в себя целый комплекс качеств, связанных с двигательным праксисом и специальным речедвигательным аппаратом. К таким качествам в первую очередь относятся быстрота, резкость, сила, ритм и амплитуда двигательных действий, а также и другие внешние проявления мышечного движения. Клинические проявления двигательного компонента темперамента легче всего выявить путем наблюдения, поэтому именно по их наличию и проявлениям легче всего судить о том, носителем какого типа темперамента является тот или иной человек.

Эмоциональность мы рассматриваем как третий из основных компонентов темперамента, который, в свою очередь, имеет сложную многокомпонентную структуру и состоит из свойств и качеств, которые характеризуют специфику возникновения, протекания и прекращения различных чувств, настроений и аффективных реакций человека на те или иные стимулы. В сравнении с другими двумя компонентами темперамента этот компонент сложнее всего продиагностировать, так как очень сложно отследить проявления указанных показателей, а тем более понять причину их возникновения. Основными характеристиками данного компонента выступают такие свойства и качества как впечатлительность, импульсивность и эмоциональную лабильность.

Впечатлительность можно характеризовать как особенности эмоционального восприятия человека, его способность тонко чувствовать эмоциональные воздействия на него, его способность эмоционально реагировать на те события и явления, при которых другие люди могут вовсе не видеть почвы для эмоциональной реакции.

Импульсивностью мы называем скорость и быстроту возникновения эмоции, а также скорость возникновения поступков и действий, предпринимаемых на основе возникшей эмоции без их предварительного осмысления и сознательного решения их выполнить.

Эмоциональная лабильность – это характеристика скорости прекращения того или иного переживаемого индивидом эмоционального состояния, или скорость его переключения от одного эмоционального состояния на другое.

Единство данных компонентов задает своеобразие актов человеческого поведения, определяет единство побуждений, действий и переживаний человека, что в итоге дает возможность говорить о принадлежности человека к тому или иному типу темперамента, отделяя темперамент от других проявлений индивидуальности – направленности личности, характера человека либо его способностей.

Как видим, темперамент представляет собой внешние проявления типа высшей нервной деятельности человека, являясь довольно устойчивым психическим образованием. Од-

нако в результате воспитания и самовоспитания, особенно если человек знает особенности своего темперамента, он может существенно его трансформировать путем оказания на него влияния через другие структуры интегральной индивидуальности. Иными словами, особенности темперамента могут уравниваться, искажаться, изменяться с течением времени, то есть, истинные свойства темперамента могут «маскироваться» за счет других особенностей индивидуальности [1, с. 49-50].

Таким образом, при изучении имеющегося научного материала по данной проблематике, мы не обнаружили исследований, которые бы явно указывали на то, какие именно свойства темперамента способны привести к развитию того или иного типа почерка. Поэтому, боясь показаться нескромными, мы тем не менее, предприняли попытку хотя бы слегка приблизиться к устранению этого пробела в научных знаниях.

Нами было организовано и проведено исследование, в котором приняли участие 50 школьников в возрасте 15-16 лет.

Для исследования особенностей темперамента мы использовали методику Айзенка «Личностный опросник Ганса Айзенка (ЕРІ)» [4, с. 217-224]. Теория Ганса Айзенка основывается в первую очередь на физиологии и генетике. Он был психологом, который считал, что личностные различия растут из нашего генетического наследства, поэтому, прежде всего, интересовался тем, что обычно называют темпераментом.

Темперамент, с точки зрения Айзенка, представляет собой аспект нашей личности, который заложен в генах с рождения или даже раньше. В разработке основ теории темперамента Айзенк не исключал, что некоторые аспекты личности познаются и измеряются, поэтому первоначально различал сформированные личности как биологические типы на основе независимых измерений темперамента, Е – И – Н, но потом включил четвертый – П:

- Экстраверсия/Интроверсия;
- Нейротизм/Стабильность;
- Психизм/социализации личности;
- Ложь.

Эти показатели мы при исследовании соотнесли с результатами психологического анализа почерков участников исследования, который провели при помощи методики Д.М. Инсарова-Зуева «Психологический анализ почерка» [2].

Мы выяснили, что устойчивая экстраверсия имеет тесную статистическую связь с нажимом при письме ($p \leq 0.001$), связь средней тесноты с крупным размером букв ($p \leq 0.003$), слабую связь большими промежутками между словами ($p \leq 0.005$). Связь между устойчивой экстраверсией и наклоном букв не обнаружена. Согласно тесту Айзенка именно такими качествами обладают сангвиники, поэтому статистическая обработка результатов показала, что сангвиникам свойственно писать ровными, аккуратными буквами, крупного размера и делать довольно большие промежутки между словами. Наклон почерка может меняться с возрастом, как и темперамент, но связь этого показателя с типом темперамента не установлена.

Также установлена тесная связь между неустойчивой экстраверсией, согласно тесту Айзенка, свойственной холерическому типу темперамента, с такими показателями как жирный нажим и беглость, размашистость почерка ($p \leq 0.001$). Связь средней тесноты установлена между неустойчивой экстраверсией и неровным почерком ($p \leq 0.003$). Связь между неустойчивой экстраверсией и наклоном почерка не обнаружена.

Стабильная интроверсия имеет тесную связь с мелким размером почерка ($p \leq 0.001$), связь слабой тесноты установлена между стабильной интроверсией и вертикальным наклоном почерка ($p \leq 0.005$).

Неустойчивая интроверсия обнаруживает высокую тесноту связи с наклоном почерка в правую сторону ($p \leq 0.001$), среднюю тесноту связей с мелкими буквами и большими промежутками между словами ($p \leq 0.003$).

Исходя из всего сказанного выше можно сделать однозначные выводы о том, что такие свойства темперамента, как интроверсия и экстраверсия, могут оказывать существенное влияние на особенности почерка школьников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Айсмонтас Б.Б. Педагогическая психология: Схемы и тесты / Б.Б. Айсмонтас. М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. 208 с.
2. Зуев-Инсаров Д. М. Почерк и личность. К.: Перлит продакшн, ЛТД, 1992. 96 с.
3. Исаева Е.Л. Практическая графология. Как узнать характер человека по почерку. М.: Рипол Классик, 2010. 256 с.
4. Личностный опросник ЕРІ (методика Г.Айзенка) / Альманах психологических тестов. М., 1995. с.217-224.
5. Небылицын В. Д. Темперамент // Психология индивидуальных различий. Тексты / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. М.: Изд-во МГУ, 1982. с.153-159.
6. Павлов И. П. О типах высшей нервной деятельности и экспериментальных неврозах / Академия медицинских наук СССР. М.: Государственное издательство медицинской литературы, 1954. 192 с.
7. Сара Д. Тайны почерка: как по почерку определить черты вашего характера. М.: Вече, АСТ, 1998. 245 с.
8. Щеголев И.В. 16 типов личности – 16 типов почерка. М.: Питер, 2005. 144 с.
9. Щеголев И.В. Тайны почерка. Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. 158 с.

© Сердюкова Е.Ф., Исраилова Х.А-К., 2023.